

ДЕПРЕСИВНІ НАСТРОЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ

JEL Classification: J13

SECTION "ECONOMY": Економіка.

Анотація. Стаття присвячена важливій соціально-економічній проблемі - впливу депресивних настроїв в українському суспільстві на здоров'я дітей. Розкривається суть депресивних настроїв і аналізуються їх можливі види. Подається коротка характеристика сучасних депресивних настроїв населення і особливостей стану здоров'я дітей в теперішніх умовах. Окреслено можливі наслідки такого впливу, а також шляхи його пом'якшення і подолання.

Ключові слова: українське суспільство, депресивні настрої населення, здоров'я дитячого населення, депресія, наслідки, заходи, подолання.

Annotation. The article is devoted to the important socio-economic problem - the influence of depression in Ukrainian society on the health of children. The urgency of the article is substantiated by the need to preserve and strengthen the health of children in modern Ukraine, where an extremely complex socio-political and socio-economic situation has emerged. It is noted that the strong health of children is a guarantee of reproduction of the gene pool of the nation. The author suggests that if children are surrounded by children with depressive mood, then they can have a negative impact on their health. That is why the article's aim is to consider the socio-economic problem of the influence of depression in Ukrainian society on the health of the child population and give it an adequate assessment.

To test the formulated assumption, a comparison was made between changes in the depressed mood of Ukrainian society and in the health of the children's population. For this purpose, the data of the sociological survey on the mood of Ukrainians, published by the sociological group "Rating", was conducted on December 12-28, 2017 by the method of personal face-to-face, as well as data on the health of children, published in scientific works, materials of statistical and other reports, etc. It is established that the current socio-political and socio-economic situation has significantly affected depressive attitudes in Ukrainian society.

Among the factors that influence the formation of depressions of Ukrainians in the sociological survey are identified as the most important of the following: military conflict in the East of Ukraine, bribery and corruption in power, unemployment, rising commodity prices and low wages or pensions, social stratification, gap between the poor and rich, raising tariffs on communal services and insufficient level of social protection, increase of crime and inability to receive high-quality medical services, unfavorable conditions for development of small and medium businesses, the lack of freedom and democracy, the inability to obtain a quality education.

Based on the analysis of sociological data, it was concluded that there are different types of depressive attitudes in Ukraine. This analysis confirmed the assumption Panishko Yu.M. and Shevchuk L.T. that the following types of depression may occur in Ukraine: simple (melancholy) depression (characterized by reduced consumer sentiment, inhibited reaction of the elite to socio-political events in the country, lower level of intellectual activity and slowing down of business activity); cloudy-disinformation depression (affects certain segments of the population who are certain that the country does not function or there are no structures necessary for the proper functioning of the state); agitated (anxiety) depression (characteristic of all strata of the population, is manifested in increased anxiety due to the political, economic, social and environmental situation in the world (terrorist attacks, military actions, lower living standards, etc.); anesthetic depression (characteristic of practically for all segments

of the population of the country and manifests itself as a dulling of human feelings (compassion, desire to help my neighbor, etc.), etc.

It has been established that, in practice, all of these types of depression in varying degrees affect the health of children, resulting in a significant increase in the number of children with behavioral disorders and mental disorders. It has been found that anxiety and mental fatigue most affect children who see similar conditions of parents and neighbors.

The article focuses on the need to implement a set of measures aimed at mitigating and overcoming the negative effects of depression in Ukrainian society on the health of the child population. First of all, you need to fully appreciate this phenomenon. A sociological survey devoted to in-depth study of this particular problem should be conducted. It is necessary to monitor the health of children under the influence of depressive attitudes in Ukrainian society. It is important to review existing programs in Ukraine related to the preservation and enhancement of health, and to supplement them with measures and proposals aimed at solving the above problem.

It is noted that the perspective direction of further researches is an in-depth assessment of depressive attitudes in Ukrainian society, peculiarities of their emergence and the formation and specificity of the influence on the health of the children's population in order to mitigate and overcome them.

Key words: Ukrainian society, depressed mood of the population, child population health, depression, consequences, measures, overcoming.

Вступ

В щорічній доповіді про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України за 2016 рік наголошується, що збереження і зміцнення здоров'я дітей є однією з актуальних проблем охорони здоров'я. Але, це проблема не тільки охорони здоров'я. Це проблема відтворення суспільства, проблема збереження генофонду нації і, безумовно, важлива соціально-економічна проблема. В останні роки ця проблема надзвичайно загострилася через розгортання депресивних настроїв в українському суспільстві. Ось чому вивчення особливостей впливу депресивних настроїв в українському суспільстві на здоров'я дитячого населення є надзвичайно актуальним завданням сьогодення. У зв'язку з цим, тема цієї статті є актуальна і своєчасна, оскільки присвячена висвітленню зазначених особливостей в сучасних умовах суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації, що склалася в Україні.

Зазначимо, що проблеми здоров'я дитячого населення і формування депресивних настроїв в українському суспільстві останнім часом активно вивчаються.

Так, проблеми дитячого здоров'я активно досліджуються таким вченими-медиками, як Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С. та ін. В економіці здоров'я дитячого населення є об'єктом вивчення таких науковців, як Садова У.Я., Федоришина Л.М., Шевчук І.Б., Шевчук Л.Т. Крім того, саме здоров'ю дитячого населення присвячений ряд наукових пошуків вчених Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

Депресивні настрої в українському суспільстві активно досліджуються як різними соціологічними колективами, так і вченими різних спеціальностей, наприклад, Панишко Ю.М.(медик), Шевчук Л.Т.(економіст) та ін. Ці вчені наголошують, що депресивні розлади в сучасному суспільстві вивчаються перманентно, але, депресивний синдром українського суспільства як масштабне, всезагальне й унікальне явище XXI ст., що дістало широке поширення в Україні, досліджене мало [7].

Водночас глибоких і різнопланових досліджень, спрямованих на вивчення впливів депресивних настроїв українського суспільства на здоров'я дитячого населення нема. Хоча про деякі нароби варто згадати. Так, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова, О.Я. Галицька-Хархаліс, досліджуючи чинники, які впливають на захворюваність дітей, наголошують, що серед таких чинників надзвичайно важливе значення мають умови життя, особливо ті, які формуються в родині та в дошкільних і шкільних навчальних закладах. Звідси напрошується припущення, що, якщо в оточенні дітей є люди з депресивними настроями, то вони можуть здійснювати негативні впливи на їх здоров'я. Оскільки це припущення стосується найціннішого, чим володіє суспільство, - дітей, то його перевірка є вкрай важливим і актуальним завданням.

Саме тому *метою статті* є розглянути соціально-економічну проблему впливу депресивних настроїв в українському суспільстві на здоров'я дитячого населення і дати їй адекватну оцінку.

Результати дослідження

Для перевірки вище висловленого нами припущення доцільно порівняти зміни у депресивних настроях українського суспільства і в здоров'ї дитячого населення.

Для початку визначимося з терміном «депресивний настрій» чи «депресія». У довідковій літературі тлумачиться, що депресія – це термін, який використовується для позначення настрою, симптому, та синдромів афективних розладів.

Отже, депресія - це настрій. Але, в людини може бути просто поганий настрій від тої чи іншої причини. Спеціалісти вважають, що відрізнити депресію від поганого настрою нескладно, оскільки поганий настрій є, як правило, епізодичним, і легко змінюється, якщо нехтувати причиною його появи, на нормальний. А депресія може тривати місяцями і навіть роками. При цьому, у людини притуплюються бажання, інтерес до життя, а сама людина при цьому відчувається байдужою, слабкою і безпорадною [3].

Соціологічною групою «Рейтинг» оприлюднено результати дослідження настроїв українців, яке проводилося 12-28 грудня 2017 р. методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Під час цього дослідження було опитано 30 тисяч респондентів від 18 років і старше, по 1200 з кожного регіону [6].

Як засвідчують учасники соціологічної групи, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вони підтверджують, що помилка репрезентативності дослідження: не більше 0,6%. У ході цього дослідження встановлено наступне: 59% опитаних вважають, що країні потрібні радикальні зміни, 15% – за те, що усе залишилося так, як є зараз, аби не гірше, стільки ж – за повернення того, як було раніше [6].

Слід зазначити, що сучасна суспільно-політична і соціально-економічна ситуація суттєво позначилася на депресивних настроях в українському суспільстві. Не випадково, найважливішою проблемою для країни опитані вважають військовий конфлікт на Сході України – 75% [6].

Крім того, відсутність реформ розглядається українцями як важлива суспільна проблема, що також впливає на формування депресивних настроїв у населення. Як відмічається у згаданому соціологічному обстеженні, 49% опитаних наголошує на хабарництві та корупції у владі, 28% - вважають найбільш важливою проблемою держави безробіття, по 19% опитаних акцентують увагу на підвищенні цін на товари та на низькому рівні зарплат або пенсій, 17% опитаних визначають соціальне розшарування, розрив між бідними та багатими як важливу проблему сьогодення, по 15% опитаних бідкаються про підвищення тарифів на комунальні послуги та недостатній рівень соціального захисту, по 12% опитаних переживають з приводу зростання злочинності та неможливості отримати якісне медичне обслуговування, 8% опитаних турбуються про несприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу, лише 6% – про нестачу свободи і демократії, 4% – про неможливість отримати якісну освіту [6].

Натомість на особистісному рівні найважливішими проблемами опитані вважають низький рівень зарплат та пенсій (52%), підвищення цін на основні товари, інфляцію (51%), підвищення тарифів на комунальні послуги (50%) [6].

Враховуючи сказане вище, можна зробити висновок, що в Україні мають місце різні види депресивних настроїв.

Згідно з припущенням Панишко Ю.М. і Шевчук Л.Т., в Україні можуть мати місце такі види депресії:

1. Проста (меланхолійна) депресія - в країні загалом і в окремих її регіонах поширена проста (меланхолійна) депресія, яка характеризується зниженим споживацьких настроїв, загальмованою реакцією еліти на суспільно-політичні події в країні, зниженням рівня інтелектуальної діяльності та сповільненням бізнесової діяльності.

2. Обмарно-дезінформаційна депресія – депресія, що вражає окремі верстви населення, котрі впевнені, що в країні не функціонують або відсутні структури, необхідні для повноцінного функціонування держави.

3. Ажитована (тривожна) депресія – характерна практично для всіх верств населення країни, яка виявляється у підвищенні тривожності у зв'язку з політичною, економічною, соціальною та екологічною ситуацією в світі (терористичними атаками, військовими діями, зниженням рівня життя тощо).

4. Анестетична депресія - також характерна практично для всіх верств населення країни і проявляється як притуплення людських почуттів (співчуття, бажання допомогти ближньому і т.д.).

5. Анкіозна депресія – депресія, яка властива окремим верствам населення (біженцям із зони АТО, демобілізованим та ін.) і характеризується афектом страху.

6. Дисфорійна депресія – депресія, яка властива окремим соціальним групам населення і характеризується із злістю, хмурістю, дратівливістю, почуттям неприязні до інших соціальних груп чи осіб (наприклад) біженців.

7. Ступорозна депресія – депресія в суспільстві, де спостерігається інтелектуальна загальмованість, відсутність належної реакції соціальних груп на дії влади, бандитських угруповань чи інших соціальних груп [7].

Безумовно, практично, всі зазначені види депресії в тій чи іншій мірі позначаються на здоров'ї дітей.

Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С. та ін., аналізуючи стан здоров'я дитячого населення, приводять узагальнені дані, оприлюднені різними вченими, серед яких важливим є наступні: серед дітей молодшого шкільного віку тільки 12,6 % можуть вважатися здоровими, а після

закінчення шкільного навчання цей показник зменшується до 4,3 %; лише 1,1 % дітей є практично здоровими, а в середньому на одну дитину припадає 2,5 захворювання; лише 30 % дітей шкільного віку можуть виконати фізичні нормативи без ризику для здоров'я [1].

Але, чи не найбільше тривожать дані про дітей, які мають розлади поведінки й психічні розлади.

Так, Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С. та ін. в роботі «Стан здоров'я дитячого населення — майбутнє країни» наводять дані Неділько В.П., Камінської Т.М., Руденко С.А. та Пінчука Л.П. щодо психологічного обстеження 53 підлітків 11-х класів показало, яке показало, що в понад 58 % дітей була виявлена психічна втома, у 49,3 % — тривожність і в 69,8 % — стресові реакції [1]. Крім того, вони зазначають, що нині зареєстровано 198 тис. осіб, або 26,01 на 1000 дитячого населення, з розладами психіки й поведінки зі зростанням захворюваності й поширеності цих патологічних станів у шкільному віці, особливо в підлітків — до 35,09 на 1000 дітей та 40,08 на 1000 дітей відповідно [1].

Тривожність і психічна втома найбільше вражає дітей, які бачать аналогічні стани батьків і сусідів. Батьків тривожить бідність і діти також переживають з цього приводу. Адже, те, що кількість бідного населення постійно зростає, є очевидним фактом.

Україна є країною, де відбуваються бойові дії. Останнім часом із 6 млн. мешканців зони, яка ними охоплена, і прилеглих територій понад 5 млн. осіб потрапили або до групи раптово збіднілих, або до групи вразливих щодо бідності, незалежно від того, переїхали вони в іншу частину країни чи залишилися в місці постійного проживання [2]. У зв'язку з цим, більшість дітей з цих територій переживають загострення психічного здоров'я і потребують реабілітації.

Згідно з даними Національної доповіді «Цілі розвитку Тисячоліття: «Україна 2000–2015», в наш час кожна третя сім'я з дітьми належить до категорії бідної [2].

Як зазначає Е.М.Лібанова, бідність поглиблюється нерівністю за доходами, яка є одночасно наслідком інших видів і проявів нерівності. Вона наголошує, що відсутність можливості здобути якісну освіту прирікає дітей з бідних родин на злидні у їхньому вже дорослому житті. Нерівність за доходами позначається на тривалості життя: діти з бідних родин стикаються з вищим ризиком передчасної смерті або захворювання і мають менше шансів реалізувати свій потенціал. Е.М. Лібанова підкреслює, що зазвичай люди з високими доходами живуть довше за бідних; у свою чергу, хороше здоров'я є фундаментом належної економічної конкурентоспроможності [5].

Все це стало одним з факторів звуженого відтворення населення, коли кожне покоління народжених за чисельністю менше покоління своїх батьків і не може поповнити втрати населення внаслідок смерті [8].

Саме тому в «Щорічній доповіді про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2016 рік» наголошується, що формування і збереження здоров'я дітей України стає надзвичайно важливою справою, оскільки діти - це наше майбутнє і одне з головних джерел повноцінного життя, щастя, радості, успіху[8].

Більшість людей розуміють, що їх стан впливає на самопочуття дітей. Тому вони прагнуть змін. Про це також засвідчують дані соціологічного опитування, про яке згадувалося вище.

Згідно з цим даними, найбільше тих, хто виступає за радикальні зміни серед мешканців Галичини. Тих, хто за повернення у минулі часи – серед жителів неокупованого Донбасу, Харківщини, Миколаївщини, Одещини, Запоріжжя. Водночас, навіть тут очікування радикальних змін значно переважають над іншими настроями. Четверть опитаних очікують, що життя їхніх сімей покращиться у найближчі п'ять років. 37% вважають, що воно не зміниться, 18% – очікують погіршення, ще 21% не змогли оцінити перспективи своїх родин у майбутньому. Загалом, тих, хто вважає, що життя їхніх сімей не зміниться або ж погіршиться, не менше половини [6].

Поділяємо точку зору Панищко Ю.М. і Шевчук Л.Т. в тому, що зараз надзвичайно важливо змінити характер і зміст інформації, яка щоденно потрапляє до споживача – пересічного громадянина з різних джерел, зокрема із засобів масової інформації тощо, що є першим важливим кроком у боротьбі із страхами [7]. Адже, страхи дорослих передаються дітям, впливаючи на стан їхнього здоров'я.

Необхідно взяти до уваги, що кожен п'ятий воїн, який повертається із зони бойових дій, приносить із собою до мирного життя найсильніший психологічний розлад: від замкнутості і головних болів до спалахів агресії і пияцтва, а допомога таким людям зараз майже не надається [9]. А значна частина таких воїнів має дітей і це негативно позначається на їх здоров'ї. Отже, потрібно організувати серйозні проекти реабілітаційного характеру, які спрямовані на поліпшення стану здоров'я колишніх воїнів і їх сімей.

Висновки

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що депресивні настрої в українському суспільстві негативно впливають на здоров'я дітей. В наш час надзвичайно важливо реалізувати

комплекс заходів, спрямованих на пом'якшення і подолання таких впливів. Насамперед, необхідно в повній мірі оцінити це явище. Слід провести соціологічне обстеження, присвячене поглибленому вивченню цієї проблеми. Необхідно здійснювати моніторинг здоров'я дітей під впливом депресивних настроїв в українському суспільстві. Важливо переглянути наявні в Україні програми, пов'язані із збереженням і примноженням здоров'я, та доповнити їх заходами і пропозиціями, спрямованими на розв'язання окресленої проблеми.

Перспективним напрямком подальших досліджень є поглиблена оцінка депресивних настроїв в українському суспільстві, особливостей їх виникнення та формування та специфіки впливу на здоров'я дитячого населення з метою їх пом'якшення та подолання.

Список використаних джерел

1. Антикін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С. та ін. Стан здоров'я дитячого населення — майбутнє країни (частина 2) // *Здоров'я дитини*, ISSN 2224-0551 (print), ISSN 2307-1168 (online) Vol. 13, N 2, 2018. – С.142-152.
2. Антикін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С. та ін. Стан здоров'я дитячого населення — майбутнє країни (частина 2) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/324570913_Stan_zdorov'a_ditacogo_naseledda_-_majbutne_krajini_c_1_18 [accessed Jun 23 2018].].
3. Депресія, депресивний стан, ознаки депресії, як впоратися з депресією, антидепресанти для лікування [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://ywoman.ru/page/depresija-depresivnij-stand-oznaki-depresii-jak-vporatisja-z-depresieju-antidepressanti-dlja-likuvannja-depresii>
4. Дудник С. Замкнуте коло психічного здоров'я українців / Ваше здоров'я. 13/05/2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.vz.kiev.ua/zamknete-kolo-psyhichnogo-zdorov-ya-ukrayintsiv/>
5. Лібанова Л.М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність // *Економіка України*. - 2014. - 3 (628). – С.4-19.
6. Мова, НАТО, диктатура. Актуальні настрої українців в соціологічному дослідженні / 22 лютого, 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://espreso.tv/news/2018/02/22/doslidzhennya>
7. Панишко Ю.М., Шевчук Л.Т. Депресивний синдром в українському суспільстві // *Феномен людини. Здоровий спосіб життя* [Текст]: Зб.наук. ст. – Львів, 2016. – Вип. 48 (114). - С.19-22.
8. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – 516 с.
9. Як живуть бійці АТО з післявоєнним синдромом і як їм допомагає українська влада [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://nv.ua/ukr/publications/jak-zhivut-bijtsi-ato-z-postvoennym-sindromom-i-jak-jim-dopomagajut-ukrajinski-vladi-67721.html>